

CULTURA ORGANIZACIONAL E SUAS TEMÁTICAS CONTEMPORÂNEAS UMA CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA

Camilla Carneiro Silva Queija¹

André Vasconcelos da Silva²

Marizangela Gomes de Moraes³

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo relatar, por meio da literatura sobre cultura organizacional, os conceitos que ganharam espaço nas organizações e no meio acadêmico. Este ensaio discutirá, portanto, as perspectivas epistemológicas em estudos sobre cultura organizacional. Para tanto, apresenta-se as contribuições conceituais sobre cultura, seguido de estudos sobre a cultura nas organizações brasileiras e o levantamento de temas contemporâneos dentro da cultura organizacional. Nesse sentido, liderança, práticas e valores organizacionais também são citados. O ensaio traz contribuições acerca da percepção de que a organização é um fenômeno cultural pelo fato de as pessoas se encontrarem inseridas nela, vivendo em um sistema de sociedade organizacional rico em crenças, rituais e rotinas vivenciados pelos trabalhadores.

Palavras-chave: Cultura organizacional, Valores Organizacionais e Práticas Organizacionais.

ABSTRACT

This study aims to report, through the literature on organizational culture, the concepts that have gained ground in organizations and academia. This essay will discuss, so the epistemological perspective in studies of organizational culture. Therefore, we present the conceptual contributions on culture, followed by studies on culture in organizations and raising contemporary issues within the organizational culture. In this sense, leadership, organizational practices and values are also cited. The test has articles about the perception that the organization is a cultural phenomenon by the fact that persons are included in it, living in a wealthy society organizational system in beliefs, rituals and routines experienced by workers.

Keywords: Organizational Culture, Organizational Values and Organizational Practices.

¹ Docente do Centro Universitário Una (UNA), Catalão, GO, Brasil. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1021259130368416>.

² Professor associado e permanente do Programa Stricto Sensu de Gestão Organizacional e da Graduação em Administração, na unidade acadêmica de Gestão e Negócio, Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão (UFG), Catalão, GO, Brasil. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3427056378409932>.

³ Professora efetiva do curso de Biblioteconomia, Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia-GO, Brasil. e-mail: marizangelagomes@ufg.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7701989391088631>.

INTRODUÇÃO

A partir das últimas décadas do século XX, o interesse pelo aprofundamento em investigar fenômenos sociais, caracterizou-se por entender o relacionamento dos fenômenos com os processos comportamentais. Esse contexto favoreceu para o surgimento de abordagens e pesquisas sobre cultura organizacional. A ideia de ver a organização como um sistema de significados compartilhados entre os membros é um fenômeno relativamente recente (Robbins, 1999).

Na década de 80, o conceito de cultura organizacional, expandiu-se como uma marca nos estudos organizacionais. Embora, inicialmente fosse considerado como modismo, a incorporação de teorias organizacionais contribuiu para impulsionar a análise sobre o tema (Negreiros 2011).

Para Ferreira e Assmar (2008), o interesse pelo estudo da cultura organizacional ganhou força nos anos 1980, pela fantástica performance das organizações japonesas e pela crença de que o envolvimento dos empregados seria o principal fator responsável por isso, uma vez que os valores e a filosofia da organização envolviam os trabalhadores, de tal modo que, se transformava em sucesso.

Souza (2006) salienta que a ascensão do Japão, pós-guerra, chamou a atenção dos pesquisadores das teorias organizacionais, que procuraram perceber a cultura como componente de gestão, a partir da descrição do que seriam as melhores práticas adotadas para se obter os melhores resultados. Ainda segundo o autor, as edições de periódicos norte-americanos, como *Administrative Science Quarterly*, *Organizational Dynamics*, *Organizational Studies*, *International Studies of Management and Organizational*, retrataram esse tema na década de 1970 e 1980.

A cultura de uma organização proporciona dois grandes desafios: problemas de integração interna socioculturais dos membros do grupo e problemas de adaptação e sobrevivência externa. Os desafios gerados pelo problema de integração estão relacionados com a necessidade de todos falarem a mesma linguagem, compreendendo quem faz ou não parte do grupo, quais são as regras do sistema hierárquico e o relacionamento comportamento desejável. Já os desafios de ordem externa estão relacionados com a criação e manutenção da missão, cumprimento/ atendimento da missão e das metas, os critérios de desempenho dos membros (Schein, 1985). A cultura de uma organização se concretiza quando todos os empregados compartilham e compreendem os modos de lidar com questões de integração interna e de adaptação externa (Schein, 1985).

A relevância em conhecer a cultura de uma organização está em se descobrir qual é a função que ela desempenha nesta organização. Primeiramente, a cultura deve exercer um papel de fronteira, distinguindo uma organização de outra. Em segundo lugar, deve transmitir uma identidade para os membros da organização. Também, deve facilitar a geração de comprometimento em algo maior. Intensificar a estabilidade do sistema social, fortalecendo padrões e servindo como um mecanismo de controle e guia do comportamento dos empregados (Robbins, 1999).

Diante de um cenário competitivo, com mudanças constantes, a cultura adquire importância expressiva para a gestão dos resultados sustentáveis da organização. Frente a isso, o objetivo deste artigo é analisar a produção que versa sobre cultura organizacional, seguido de estudos sobre a cultura nas organizações brasileiras e o levantamento de temas contemporâneos dentro da cultura organizacional.

CULTURA

Um grande marco para a definição e concretização do conceito, ocorreu no fim do século XVIII, com o lançamento do livro *Primitive Culture*, por Edward Burnett Tylor, nessa publicação fundiu os termos *cultur* (germânico) e *civilization* (francês) para formar o novo termo *culture* (inglês), que na perspectiva do estudo descritivo da cultura dos povos (etnografia), compreendia o conjunto das crenças, arte, moral, costumes e outros conhecimentos e capacidades habituais adquiridos pelo ser humano pertencente a determinado grupamento (Zanelli, et al, 2014).

Na concepção antropológica de Tylor, a cultura tem papel de aspectos simbólicos, que incluem todos os processos de interação. Os estudos estão direcionados para compreender o sistema de crença na sociedade. Porém sua teoria foi criticada por não avaliar o relativismo cultural, o que criou uma barreira para uma definição contemporânea de cultura. Boas (1856), quando criou a Escola Cultural Americana, apresentou o conceito de que cultura têm particularidades de acordo com o contexto histórico em que está inserida.

Vários conceitos permearam e se aglutinaram à descrição proposta por Tylor, como as ideias evolucionistas de Charles Darwin, resultando numa ideia de evolução da cultura das diversas civilizações de forma linear, porém com o advento conhecido como Escola Cultural Americana, proposto por Boas (1896), deixou claro a influência de eventos históricos dentro do desenvolvimento cultural de cada grupo, propondo uma concepção multilinear, o que propicia desenvolvimentos singulares para a cultura de cada grupo.

Diferentes conceitos já haviam sido citados para descrever a cultura das organizações, como é o caso dos estudos de Hawthorne realizados na Western Electric Company na década de 30 (Trice e Beyer, 1993). Elton Mayo, nessa mesma época considerou a utilização das estratégias de estudos antropológicos etnográficos utilizado até então para o entendimento de culturas tribais, para ser utilizado no estudo das crenças dentro de uma organização empresarial. Porém o termo “cultura dirigida aos estudos organizacionais” só apareceu no livro *The Changing Culture of a Factory* de Jacques (1951) relacionando definitivamente os aspectos de mudanças organizacionais com a cultura numa empresa metalúrgica.

Kroeber (1949), em seu trabalho, traz a percepção do comportamento do homem sendo diretamente influenciado pela cultura do grupo. A cultura assim sobrepuja fatores importantes como a genética e os instintos, tendo papel na capacidade de superação das diferenças ambientais e sendo resultado do aprendizado obtido pelas experiências globais das gerações ancestrais do grupo. Kluckhohn (1951) ressalta que cultura consiste em formas padronizadas de pensar, sentir e reagir, adquiridos e transmitidos, sobretudo por símbolos e artefatos, que compõe as diferentes conquistas dos grupos humanos (Souza, 2006).

Keesing (1974), propôs um sistema de classificação, visando reconstruir o conceito de cultura, visto que em razão dos múltiplos significados atribuídos ao longo do tempo, o conceito tornou-se fragmentado. De acordo com sua ótica, um ou diversos pontos poderiam permitir a compreensão do modo de sentir, perceber, pensar e agir de um determinado grupo cultural. Os estudos etnográficos buscam principalmente compreender os sistemas de crenças de grupos considerados dispares dos grupos típicos do Ocidente (Durhan, 1989).

O conceito de cultura dentro da psicologia organizacional e do trabalho foi introduzido pela publicação *On Studying Organizational Cultures* na revista *Administrative Science Quarterly*, em 1979 por Andrew M. Pettigrew, onde o autor disserta sobre a cultura ser um conjunto de significados compartilhados, que influenciam a maneira como as pessoas de uma organização pensam, sentem e agem (Ferreira; Assmar, 2011; Freitas, 2007). Nesse contexto Edgar A. Schein na década de 80, também embasado pelo interacionismo simbólico e cognitivo, supõe que a cultura organizacional se origina da visão de seus fundadores, com a contribuição de seus principais colaboradores passando a nortear ao longo do tempo a maneira pela qual os integrantes passam a julgar, como sendo a forma certa de sentir, pensar e agir.

A partir dos anos 80, os processos de ampliação das empresas multinacionais, impulsionados pelo fenômeno de globalização e as mudanças constantes de lideranças dentro das organizações industriais, aumentaram cada vez mais o interesse pelos estudos da cultura

dentro das organizações (Martinez, 2009; Santos e Gonçalves, 2010). Motivados, em grande parte, pelas organizações japonesas na época e pela crença os trabalhadores buscavam se envolver com os valores e a filosofia destas empresas, os pesquisadores organizacionais iniciaram estudos para examinar implicações da cultura para o contexto organizacional, na busca de modelos e teorias, assim como de instrumentos que pudessem medir de forma fidedigna a cultura organizacional. Assim, os anos seguintes foram marcados por uma vasta produção científica, envolvendo a descrição dos diferentes aspectos que configuravam a cultura das organizações (Denison, 1990; Gordon e Ditomasi, 1992; Wilkins, 1983).

Smircich (1983), desenvolveu um modelo e caracterizou essas vertentes teóricas em cinco áreas básicas de pesquisa cultural. Administração comparativa: o foco principal está em reconhecer a influência que a cultura local ou nacional exerce sobre os empregados. Cultura corporativa, onde a organização é responsável pela produção não somente de seus bens e serviços característicos, mas pelo constructo de elementos culturais como crenças, regras, etc. Cognição organizacional: A cultura da organização é um conjunto de premissas que define a imagem da organização, delimitando suas regras, crenças e modo de agir. Simbolismo organizacional: a cultura é um conjunto de símbolos e significados compartilhados. Processos inconscientes e organização: as percepções, pensamentos e ações dos indivíduos da organização são manifestações inconscientes, projeções da infraestrutura universal e inconsciente da mente humana. As duas primeiras áreas propostas por Smircich, são características da vertente teórica de que a cultura é um componente da organização, enquanto as demais são características da vertente teórica que a cultura é algo que a organização é em sua totalidade.

Para Schein, a cultura pode ser segmentada e dividida em camadas ou nível. A camada mais superficial corresponde aos artefatos, que são os fenômenos que podem ser vistos, sentidos e ouvidos, quando o indivíduo entra em contato com a organização. Nessa camada os dados são difíceis de interpretar, mas fácil de se obter, pois, normalmente são os primeiros contatos que a pessoa tem com a organização. Este nível, que é o mais perceptível e superficial para aquele que entra em contato inicialmente com a organização é constituído pelo ambiente físico onde se encontram explícitos valores idealizados e crenças além de rituais da organização. Segundo Schein (1985) devemos ter cuidado ao analisar esse nível, pois pode levar a impressões enganosas, uma vez que é fácil mostrar como um grupo edifica seu ambiente físico e os comportamentos idealizados, o difícil é compreender a lógica para as tomadas de decisão desses comportamentos. Os valores esposados são responsáveis pelas metas, estratégias e filosofias organizacionais. É onde se encontram os valores idealizados,

que são normalmente utilizados como justificativa para os comportamentos ou posturas desejadas ou consideradas corretas mas que ainda não são sistematicamente praticados, pois ainda carecem de experimentação para que possam realmente ser incorporados a cultura, é o que Schein (1985) chama de “valores aparentes”. E por último, os pressupostos básicos, caracterizados pelas crenças, com uma tendência inconsciente e inquestionáveis, que fazem parte da visão de mundo dos empregados (Schein, 1992). Os valores reais da cultura são aqueles que se confundem com as ações do cotidiano dos integrantes da organização, pois foram testados e possibilitaram a mitigação dos problemas externos, bem como a integração dos membros da organização, resultando em experiências de sucesso ao longo do tempo, sendo assim cada vez menos discutidos e permeando em todos os níveis da organização as ações de seus membros, de forma que quando alguém age de maneira contrária, isso causa estranheza aos membros. Esses são os valores compartilhados, que definem o certo e o errado, são invisíveis e inconscientes e influenciam o sentir, pensar e agir dentro da organização (Schein, 1992).

Schein (1985, 1992) aborda o processo de análise da cultura, tornando possível abordagens integradoras de administração estratégicas. A premissa de seus estudos é o entendimento da cultura da organização, a partir das crenças e valores instituídos pelos fundadores da organização e suas principais lideranças, consolidando esses valores ao longo do tempo.

A cultura de uma organização proporciona dois grandes desafios, problemas de integração interna socioculturais dos membros do grupo e problemas de adaptação e sobrevivência externa (Schein, 1985). Os desafios gerados pelo problema de integração estão relacionados com a necessidade de todos falarem a mesma linguagem, compreendendo quem faz ou não parte do grupo, quais são as regras do sistema hierárquico e o relacionamento comportamento desejável. Já os desafios de ordem externa estão relacionados com a criação e manutenção da missão, cumprimento/ atendimento da missão e das metas, os critérios de desempenho dos membros.

Fleury e Fischer (1996) propuseram uma metodologia para estudar a cultura de uma organização, abordando seis temas. O histórico da organização, desde o momento de sua criação, passando pelo contexto de inserção no contexto econômico e político, juntamente com suas metas e objetivos. Normalmente os valores importantes da organização aparecem claros nessa etapa. O segundo tema destacado, é o processo de socialização de novos membros, pois através deles o processo de incorporação dos valores são passados e reproduzidos no universo simbólico. As políticas de recursos humanos é o terceiro tema,

influenciando na constituição da identidade da organização com a intermediação entre capital e trabalho. O quarto, o processo de comunicação, sugere a transmissão e cristalização do universo simbólico. A organização do processo de trabalho possibilita a assimilação de classes presentes na relação de trabalho. O sexto tema são as técnicas de investigação dos fenômenos culturais nas organizações, normalmente são propostas teórico-metodológicas de natureza quantitativa e qualitativa.

Mota e Caldas (1997) definem cultura, como sendo código ou linguagem, pois ela traz esquemas de interpretações que fornece sentido à essência e às ações dos diferentes indivíduos do grupo. Como as pessoas estão se interagindo, como se vestem, como é a linguagem, o modo de solucionar problemas são exemplos de como a cultura pode se manifestar em uma organização. As pessoas reconhecem os valores dominantes facilmente, pois eles fazem parte da formação da cultura, juntamente com o código pertencente aos grupos.

Alves (1997) dimensionou a cultura de uma organização em três dimensões interdependentes: a ideológica, a material e a psicossocial. A dimensão ideológica é constituída de normas e valores, política da organização, padrões de conduta, regulamentos, estilos de gestão que controlam e governam o gerenciamento da organização, essa dimensão também envolve os costumes, rituais e condutas informais. É a dimensão reguladora. A dimensão material é formada por um conjunto de instrumentos, arranjos, divisão de tarefas, redes de comunicação, metodologia de serviços, recursos materiais, cronogramas, conhecimentos. Envolve as variáveis objetivas que aborda os assuntos relativos às tarefas da empresa. A dimensão psicossocial engloba o conjunto de variáveis subjetivas da organização, as emoções, sentimentos, percepções e as reações positivas e negativas, despertados pelo tipo de trabalho e pela cultura organizacional. Essas dimensões não são essencialmente equivalentes, uma vez que uma pode ter mais expressão e operar de modo mais forte que a outra na vida da empresa. No entanto, para o autor, as três dimensões são interdependentes, uma exercendo poder sobre a outra. Talvez a interdependência mais acentuada esteja nas dimensões psicossocial e ideológica, sempre que uma se acentua, há reação da outra. Como exemplo, a rigidez de normas, provocando rebeldia. O equilíbrio das dimensões resulta na coesão moral e na satisfação com o trabalho.

A cultura foi definida por Goffees e Jones (1998) como um conjunto de valores, crenças e sentimentos compartilhados por pessoas, orientando seus comportamentos e a forma de realizarem as coisas, funcionando como arquitetura social que ampara a operacionalização da organização. Os autores complementam que as normas compõem os princípios de conduta

e norteiam os conceitos de certo e errado, e os valores são compostos de aspirações e desejos comuns do grupo. As crenças, premissas e valores compartilhados, habitualmente se encontram implícitas na organização, e por esse motivo se torna difícil de ser gerenciada.

Os autores Child e Faulkner (1998) definiram cultura como algo que está mais na mente, mais do que nas manifestações físicas, argumentando que a cultura é aprendida e compartilhada através da coletividade social, que pode ser manifestada ora pela sociedade em que o indivíduo está inserido, ora pela organização em que trabalha, caracterizada pelas percepções individuais que estão inseridas nela.

Hofstede et al (1990, 2001) defendeu um modelo de cultura que apresentava uma divisão da cultura em quatro camadas, que ele chamou de símbolos, heróis, rituais e valores. Na camada mais externa e identificada somente pelos membros do grupo, ficam os símbolos, representados por todos os objetos, gestos, palavras e figuras que são significativos e especiais em determinada cultura. A próxima camada estão os heróis, que representam o modelo de comportamento que deve ser adotado pelo grupo, esses podem ser pessoas vivas ou não, reais ou imaginárias, com características consideradas marcantes e significativas para a cultura. Os rituais, que aparecem na próxima camada, constituem de atividades consideradas essenciais e que só fazem sentido para o grupo.

As três primeiras camadas representam as práticas e são percebidas por qualquer pessoa do grupo ou até mesmo por um observador. Quando entra os valores, que compõem a camada central, não é observado de forma diferente, pois eles são formados por sentimentos inconscientes, apesar de não estarem explícitos, eles existem e se manifestam nos diversos comportamentos do grupo (Hofstede, 2001).

Hofstede (2001) realizou uma pesquisa em Organizações de dois países europeus, de variados setores industriais e de serviços, e pesquisa foi desenvolvida pelo *Institute for Reserchon Intercultural Cooperation*(IRIC). A análise dos questionários aplicados referentes aos valores e práticas culturais, resultou na produção de um instrumento composto de seis fatores ou dimensões que representaram os valores e práticas das empresas testadas.

CULTURA NAS ORGANIZAÇÕES BRASILEIRAS

Para Motta (1997), alguns traços da cultura organizacional brasileira são reflexos de nossa história. A tendência autocrática dos gestores superiores das empresas brasileiras, assim como o processo de tomada de decisão, a grande distância de poder, o personalismo e o paternalismo, o sensualismo, a flexibilidade. O processo de colonização, o passado

escravocrata, o domínio do senhor de engenho, para o autor, tudo isso contribuiu para o processo de formação da cultura brasileira dentro das organizações.

Motta (1997) apresenta que, de uma maneira geral, organizações que são tipicamente nacionais, sem interferência da cultura de outros países, mostra-se com uma diretoria autocrática, onde as tomadas de decisões são centralizadas, baseadas em poucas informações, tornando-as arriscadas. A distância de poder é sustentada pela autoridade hierárquica, há uma distância entre os dirigentes e subordinados. As relações sociais são baseadas no afeto e na atração social, traços característicos do personalismo. O paternalismo é outro traço que assimila concentração de poder e personalismo. Muitas vezes, o autoritarismo é escondido pelo excesso de proteção. O paternalismo favorece a obediência entre gestão e subordinação (Prado, 2005).

Freitas (1997) descreveu a flexibilidade, o sensualismo, centralização de poder e favorecimento e personalização das relações sociais, a dimensão “aventureira” e o “jeitinho brasileiro” como os cinco traços presentes na cultura organizacional brasileira, reforçando as ideias de Motta. O sensualismo é representado pelas relações sociais dentro das organizações, carregadas de afeto e sensualidade. A flexibilidade diz respeito à nossa capacidade de nos ajustarmos às circunstâncias adversas e inesperadas de modo criativo e inovador. O “jeitinho” é o processo tipicamente brasileiro de atingir um objetivo sobre determinações contrárias. Os brasileiros são mais sonhadores que disciplinados, esse traço diz respeito ao nosso espírito aventureiro.

Os autores Barros e Prates (1997) desenvolveram um estudo para analisar os traços culturais brasileiros dentro da organização. Realizaram um estudo com mais de 2500 executivos brasileiros e criaram um modelo de leitura da cultura brasileira dentro da análise da pesquisa.

Tanure (2005), realizou estudos sobre o tema e desenvolveu seu próprio modelo de gestão da cultura brasileira. Primeiramente, a autora utilizou em suas pesquisas, o modelo de Hofstede (1990, 2001), de análise das seis dimensões culturais. A partir de então, retomou estudos em parceria com Prates (Prates e Barros, 1997) e desenvolveu seu modelo. Esse modelo caracteriza-se de um sistema composto por quatro subsistemas, que chamou de institucional, pessoal, de líderes e de liderados. Os dois primeiros estão relacionados com os traços culturais ligados aos indivíduos e pessoas de uma forma distinta, indivíduos representando os anônimos, mais formal e pessoas, conhecidas por si mesmas, reconhecidas por suas relações sociais. O subsistema de líderes, são os traços daqueles que detêm o poder. E o de liderados, abrange os subordinados da organização (Souza, 2006).

O resultado da pesquisa de Tanure (2005), mostra que o modelo cultural brasileiro está articulado dentro de três eixos: o da hierarquia (relações de poder), do personalismo (relações sociais) e da flexibilidade. Hierarquia, com sua origem na própria cultura do Brasil, como herança, destacando a importância do papel de uma figura que represente a autoridade máxima e o personalismo, que é um traço que explora o carisma, a ausência de conflito, onde os empregados gozam de atenção e é a liderança que pode reforçar a importância das relações sociais. A flexibilidade é a adaptabilidade e a criatividade que os empregados apresentam frente às mudanças organizacionais.

Ao repetir a pesquisa de Hofstede em 1975, que analisava diversos países sobre os aspectos da cultura organizacional, Tanure (2005) descobriu que os resultados eram semelhantes aos da pesquisa de Hofstede, porém mais atenuados. Os resultados de sua pesquisa eram dimensionados em uma escala de 0 a 100, onde o zero era a tendência à igualdade e o cem, tendência ao autoritarismo. O pilar de relações de poder, que é a forma como concebemos relações hierárquicas e de gestão, evidenciou um resultado de 75 pontos, contra 69 pontos obtidos no estudo de Hofstede. Embora o resultado tenha se mantido como tendência autoritária, a autora acredita, que as empresas, principalmente as mais sofisticadas, tenham adotado formas mais sutis de exercer o poder.

Dentro desta pesquisa, o pilar de relacionamento e gestão, o segundo pilar da cultura organizacional brasileira mais evidente, manteve-se os 70 pontos em ambas as pesquisas. Este pilar está relacionado às ligações que os empregados estabelecem entre si e com o modo de expressar suas emoções e sentimentos. O terceiro pilar que se obtém um bom resultado de pontuação, na pesquisa de Tanure, é a flexibilidade, que se desdobra em dois componentes, a adaptabilidade e a criatividade. Entende-se por adaptabilidade, a habilidade de se ajustar às mudanças, já a criatividade tem um grande componente de inovação (Ghoshal e Tanure, 2004).

Cada um dos três pilares apresentados possui características positivas e negativas. Em relação ao poder, um ponto negativo traz a gestão como tendenciosa a deter as tomadas de decisão e centralizar as respostas às decisões. E um fator positivo é a agilidade com que as decisões são implementadas, já que não se perde tempo em discussões na busca do consenso. No segundo pilar, uma característica negativa é o personalismo que poderá influenciar as relações interpessoais, onde o favoritismo gera insatisfação entre os empregados. E o que pode trazer de positivo seria a facilidade de mobilidade dos empregados. Com relação à flexibilidade, um ponto negativo seria o uso do “jeitinho brasileiro”, para desrespeitar regras e procedimentos e a indisciplina, que pode tornar os empregados descumpridores de prazos. E

uma manifestação positiva, seria a capacidade dos brasileiros de lidar com incertezas. O “jetinho brasileiro” pode ser entendido em alguns países, principalmente os nórdicos como forma de infração ou transgressão às normas vigentes na organização, mas também pode ser uma alternativa em momento de crises, uma vez que em momentos de incertezas, o uso da criatividade é bem-vindo (Souza, 2006).

Para encarar essa condição, os executivos devem ficar atentos às condições culturais de suas organizações e às práticas de gestão importadas, realizando uma avaliação se as condições da cultura existente necessitam de um processo de mudança para o bom funcionamento e sustentabilidade da organização (Tanure, 2005).

Temas recentes dentro da Cultura Organizacional.

O Annual Review of Psychology (2013) os autores realizam um apanhado da literatura empírica recente sobre cultura organizacional. Schneider, Ehrhart, Macey (2013) não oferece uma revisão exaustiva, mas tenta identificar os temas chaves e exemplos da literatura de cada um. Os temas que abordam são a liderança, a cultura nacional, a efetividade organizacional e cultura organizacional como uma variável moderadora.

Dentro do tema liderança organizacional, merece destaque três estudos que abordam a liderança ou o fundador como responsável por disseminar os valores. Apesar da literatura teórica da cultura organizacional ser repleta de discussões sobre a influência do fundador e da alta gerencia na cultura da organização, estudos empíricos sobre essa relação são difíceis de se encontrar (Schneider et al, 2013). Entretanto, merece destaque três estudos que oferecem alguma luz sobre o papel dos líderes na cultura organizacional. Berson, Oreg e Dvir (2008), examinaram a relação entre os valores dos diretores executivos, cultura organizacional, e a performance da empresa numa amostra de 26 companhias israelenses. Dando suporte a essas três premissas, os autores encontraram que os valores dos diretores foram positivamente associados com uma inovação cultural, os valores de segurança foram positivamente relacionados com a cultura burocrática, e os valores de benevolência foram positivamente associados com a cultura de suporte as pessoas. Como resultado, além de descobrirem as associações dos valores, descobriram que as dimensões da cultura encontrados estavam sucessivamente associadas a vários índices de performance da organização, incluindo aumento de vendas e eficiência.

Outros dois estudos destacaram o foco sobre o comportamento dos líderes e não os valores transmitidos. Ogbonna& Harris (2000) examinaram a cultura e os efeitos de três

estilos de liderança (o líder que dá suporte, o participativo e o instrumental) na performance da organização. O resultado trouxe que o apoio e transmissão da cultura é melhor compartilhado por um líder mediador, demonstrando como alguns comportamentos deste estilo de liderança, atuam diretamente na performance.

Tsui, Wang, Xin e Wu (2006a) focou até que ponto a força da liderança está associada com a força da cultura. Os autores encontraram uma relação entre as forças, porém também identificaram exceções nessa relação, para esclarecer as razões destas exceções, realizaram entrevistas com os líderes, descobrindo que alguns líderes são capazes de construir uma forte cultura dentro do comportamento institucional, trabalhando nos bastidores para construir fortes sistemas organizacionais, ao invés da construção de comportamentos de desempenho, mostrando uma visão energética e articulada.

Diversos estudos focam na relação entre cultura organizacional e a cultura nacional, considerando a eficácia organizacional em diferentes países (Fey&Denison 2003, Lee &Yu 2004, Xenikou&Simosi 2006) ou até que ponto se pode mensurar a cultura organizacional em países fora dos Estados Unidos (Lamond 2003, Tsui, Wang, Xin e Wu, 2006b). Mas as questões de interesse quando se fala de cultura nacional, é até que ponto a cultura nacional pode influenciar ou dar forma a cultura das organizações em distintos países. Essa questão tem interessado os pesquisadores desde o influente trabalho de Hofstede (1980). Geralmente os resultados mostram que quando a cultura nacional está correlacionada com a cultura das empresas dentro do país um efeito principal significativo invariavelmente é encontrado (Gelfand, Erez e Aycan, 2007).

O teste mais detalhado desta relação nos últimos anos foi fornecido pelo projeto de Liderança Global e Eficácia de Comportamento Organizacional - GLOBE (House, Hanges, Javidan, Dorfman e Gupta, 2004), coletou dados sobre a cultura social, cultura organizacional e liderança de mais de 17.000 pessoas representando 62 culturas sociais e 951 organizações. Brodbeck, Hanges, Dickson, Gupta e Dorfman (2004) usaram uma amostra do banco de dados, com uma adequada representação dentro da organização e através de países e indústrias, demonstrando que a cultura explica entre 21% e 47% dessa variação (com média de 32,7%) através de 9 dimensões práticas de cultura organizacional. Além disso eles descobriram que a cultura social tem efeitos muito mais fortes que a indústria ou a interação entre sociedade e indústria.

Dois importantes pontos devem ser considerados dessa descoberta. Primeiro, a cultura nacional tem um impacto na cultura da organização. Segundo, o impacto deixa uma variabilidade considerável nos possíveis perfis da cultura organizacional, a cultura

organizacional é influente mas não determinante. Na verdade, Sagiv, Schwartz e Arieli (2011) relata que dentro das organizações e nações existe uma significativa variabilidade nos valores individuais. No entanto, Schneider, Ehrhart, Macey (2013) ressaltam que são necessárias mais pesquisas multiníveis da cultura organizacional para revelar estudos concretos sobre cultura nacional e organizacional.

Alguns estudos recentes focam na relação entre cultura organizacional e desempenho organizacional. Sackmann(2011) notou que as pesquisas envolvendo cultura e performance organizacional, geralmente são frágeis e apresentam dificuldades em considerar quais os níveis de cultura deveriam ser o foco de avaliação. Por causa dessas dificuldades, uma relação entre resultados de performance organizacional tem sido difíceis de se estabelecer de forma consistente (Wilderom, Glunk e Mazlowski, 2000). Entretanto, uma comparação entre os estudos de Wilderom et al. (2000) e a análise de Sackmann (2011) indica que não somente existe muito interesse nessa relação, mas também dá apoio para esta relação crescer.

Alguns estudos incluem mediadores da relação cultura-performance (Gregory et al. 2009), ao passo que inclui outros efeitos de interatividade ao longo das dimensões da cultura (Kotrba et al. 2012) com as práticas organizacionais (Chan et al. 2004). Pesquisadores também usaram uma variedade de formas de medir a cultura: Inventário da Cultura Organizacional (Cooke&Lafferty 1989), Pesquisa de Denison da Cultura Organizacional (Denison 1990), e Perfis da Cultura Organizacional (O'Reilly, Chatman, Caldwell, 1991). Usando uma estrutura de valores competitivos (Quinn & Rohrbaugh 1983) como fundamentação, Hartnell, Ou e Kinicki (2011) forneceram, talvez, o teste mais detalhado da relação entre cultura organizacional e performance organizacional.

O tema final destacado pelos autores do Annual Review in Psychology (2013), na literatura recente sobre cultura organizacional é a pesquisa que foca a cultura organizacional com uma variável contextual, ou seja que modera as relações entre os diferentes constructos teóricos. Schneider, et al, (2013) considera três estudos que usam essa abordagem.

Um exemplo de pesquisa onde a cultura aparece como moderador, foi a de Chatman e Spataro (2005), onde os autores propuseram um foco na relação entre ser demograficamente diferente e o comportamento cooperativo. Baseado na categorização social teórica, os autores criaram uma hipótese que aqueles que eram demograficamente diferentes tendiam a demonstrar menos comportamentos cooperativos, porque eles têm a tendência de ser categorizados como parte fora do grupo. No entanto, usar sexo, raça e nacionalidade como fatores demográficos e de comportamento cooperativo para suas medidas de cultura, os empregados foram capazes de mostrar que o coletivismo cultural, contrabalanceava com esses

efeitos e resultava em níveis significativamente maiores de cooperação entre aqueles que eram demograficamente diferentes. Portanto, eles concluíram que o papel do ambiente em termos de cultura resultava em pessoas enxergando além das diferenças demográficas individuais e focando no grupo e conquista das metas do grupo.

Erdogan, Liden e Kraimer (2006) investigou se as dimensões específicas da cultura organizacional podem enfraquecer ou fortalecer a relação entre justiça organizacional e troca entre o líder e o funcionário. Dentro dessa lógica, descobriram que a cultura influencia aspectos das relações sociais mais ou menos salientes para os membros da organização. Como resultado da pesquisa, os autores encontraram que culturas com grande respeito pelas pessoas, o relacionamento entre justiça interpessoal e troca entre o líder e o empregado era mais forte. Em contraste, em culturas com grande orientação da equipe, a relação entre justiça e relação entre líderes e empregados era mais fraca.

Bezrukova, Thatcher e Jehn (2012) estudaram cultura como um moderador da relação entre as linhas de falha de grupo e performance. Especificamente, ele examinou as linhas de falhas de grupo de uma perspectiva de diversidade de informação, incluindo educacional, posse, e fundo funcional e descobriu que as linhas de falhas fortes eram relacionadas negativamente à performance quando medidas pelas opções de ações do grupo e bônus. Entretanto eles descobriram que a relação moderada pelos resultados focados na cultura, mas mais importante, que estavam em alinhamento com os resultados focados em cultura, ou seja, se saíram melhor quando focavam-se em cultura e pior quando focavam em bônus. Portanto, a pesquisa dá um passo relativamente raro em analisar cultura de múltiplos níveis simultaneamente.

ESTUDOS SOBRE VALORES E PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS

Após o desenvolvimento e validação do instrumento criado por Ferreira et al (2002), destinado a identificar práticas e valores que configuram a cultura dentro da organização, alguns autores fizeram uso do instrumento nas suas pesquisas.

Kozlowski (2009) realizou um estudo com o objetivo de comparar a percepção de profissionais de áreas diferentes de uma organização em relação à cultura. Afim de observar as práticas e valores da cultura existente na organização, a autora utilizou o instrumento IBACO, para verificar como os empregados da organização pesquisada percebiam a cultura. A metodologia utilizada foi de caráter misto, sendo uma parte qualitativa e outra quantitativa. Dentro da parte qualitativa, a autora descreve informações documentais fornecidas pela

empresa. Na quantitativa usou de técnicas de levantamento de dados, survey, por meio do IBACO, instrumento validado cientificamente. A amostra foi de 53 empregados de uma população de 200 e os resultados obtidos indicou que o valor profissionalismo cooperativo e a prática de integração externa são os fatores que se destacaram na avaliação da cultura daquela organização.

Um estudo feito por Colombelli (2009) procurou avaliar os valores e práticas que orientam a cultura organizacional de uma secretaria Judiciária do Superior Tribunal de Justiça, sua amostra contou com 132 servidores. A pesquisa descritiva e aplicada procurou investigar quantitativamente, através do instrumento IBACO, qual era a cultura predominante naquela secretaria. Utilizando-se de técnicas estatísticas de Correlação de Pearson, o autor concluiu a existência de duas culturas organizacionais bem distintas, uma burocrática e outra empreendedora, em razão de duas características que predominavam na secretaria: um grupo de servidores jovens, que acabara de ingressar e outro de composto de servidores mais antigos.

Um outro estudo também utilizando o instrumento para mensurar valores e práticas da cultura organizacional (IBACO) foi o realizado por Cotta (2010), que teve como objetivo analisar a existência de correlações entre confiança intraorganizacional e cultura organizacional, dentro de um estudo de caso em uma rede de varejo. Realizada uma pesquisa quantitativa com 132 empregados da área comercial da organização, a autora procurou investigar a relação de confiança no superior, no colega e na equipe de trabalho e a cultura da organização. O resultado mostrou que há uma correlação entre os dois constructos. A ausência de confiança no ambiente é marcada pela cultura existente e a autora se permitiu inferir que só através de uma mudança na cultura, a organização conseguirá se estruturar para obter uma relação de confiança intraorganizacional.

Lucena e Oliveira (2010) desenvolveram um estudo usando a IBACO, com o objetivo de caracterizar a cultura organizacional de hospitais de uma rede privada em Natal/RN. Usando uma metodologia descritiva explicativa, os autores aplicaram o questionário em 283 empregados, distribuídos em três hospitais. As evidências encontradas no estudo mostraram que a prática recompensa e treinamento e o valor de satisfação, bem-estar e cooperação dos empregados foram as que se destacaram e a prática com menor índice entre os empregados foi a de promoção do relacionamento interpessoal, permitindo os autores a deduzirem que, provavelmente, isso tenha acontecido devido alguns profissionais se restringirem trabalhar somente em plantões, tendo um relacionamento menor com colegas.

Uma outra pesquisa que empregou uso do instrumento criado e validado por Ferreira e colaboradores, foi Lages (2010). A autora utilizou uma fundamentação teórica de Meyer e Allen internacionais e Bastos e Moraes autores nacionais sobre comprometimento e Hofstede, Schein e Freitas sobre cultura para compor seu estudo sobre comprometimento e cultura organizacional em uma prestadora de serviços na área de análises de materiais e fluidos isolantes. Após aplicação de dois instrumentos, uma para avaliação da cultura e outro para comprometimento em 35 empregados, a pesquisa revelou que o comprometimento não diferencia em razão do gênero ou da função e a cultura não demonstrou influência maior em nenhum dos gêneros. Houve uma baixa correlação da cultura e comprometimento no trabalho.

Um outro estudo que merece destaque, é o de Negreiros (2011) que observou a cultura organizacional através dos valores e práticas, de uma organização de Natal/RN. Utilizando de uma metodologia de pesquisa de campo com estudo de caso, o autor empregou variáveis demográficas e o IBACO para conhecer e relacionar os valores e práticas encontradas na organização. Para a avaliação, houve a participação de 15 empregados de nível de gestão. O perfil encontrado foi a predominância do gênero masculino, com idade até vinte e cinco anos e tempo de empresa, em média de cinco anos. O valor que se destacou foi o de satisfação e bem-estar dos empregados e a prática a de integração externa e verificou-se, também, que houve correlações entre variáveis sócio demográficas e os fatores da IBACO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste artigo foi analisar a consistência teórica das proposições sobre o tema Cultura organizacional. O ensaio apresentou fundamentos que permearam desde a conceituação, relevância da cultura no ambiente organizacional à temas contemporâneos relacionados a cultura.

As teorias estudadas consolidam o pensamento de que a cultura organizacional é um elemento fundamental para o sucesso da implementação das estratégias e um fator decisivo na construção de um diferencial competitivo para as organizações (Souza, 2006). As crenças e valores que são compartilhados, nem sempre são explícitos, podem estar implícitos. Identificar o que está implícito pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Diante os estudos percebe-se que a cultura pode ser considerada um dos pilares de sustentabilidade da organização (Goffee e Jones, 1998).

O ensaio abordou o contexto evolutivo do termo cultura que passa desde a concepção antropológica de Tylor onde a cultura tem papel de aspectos simbólicos, as idéias

evolucionistas de Dawin que origina uma concepção multilinear, seguindo por estudos da cultura dentro do ambiente empresarial com Elton Mayo e de forma mais substancial com Jacques (1951) relacionando definitivamente os aspectos de mudanças organizacionais com a cultura em uma empresa.

A literatura apresenta que o interesse pelos estudos da cultura dentro das organizações tiveram sua ampliação a partir dos anos 80, impulsionando pesquisadores na busca por modelos e teorias.

Diante disso o estudo abrangeu também o levantamento de modelos teóricos que começaram a ser trabalhos a partir os anos 80 destacando os modelos de Smircich (1983), Schein (1985), Fleury e Fischer (1996), Mota e Caldas (1997), Alves (1997), Hofstede et al (1990, 2001).

Pode-se identificar que a partir dos anos 90 alguns autores buscaram compreender os traços culturais brasileiros dentro da organização, ressalta-se os autores Barros e Prates (1997) que realizaram um estudo com mais de 2500 executivos brasileiros e criaram um modelo de leitura da cultura brasileira dentro da análise da pesquisa.

Tanure (2005), também realizou estudos sobre o tema e desenvolveu seu próprio modelo de gestão da cultura brasileira. Esse modelo caracteriza-se de um sistema composto por quatro subsistemas, que chamou de institucional, pessoal, de líderes e de liderados.

O estudo contemplou também o levantamento de temas recentes dentro da Cultura Organizacional, com destaque inicialmente para liderança. Os líderes são fundamentais para fixar os valores da organização, para isso eles precisam acreditar que o que está sendo disseminado como valor faz sentido, senão não haverá êxito no processo de construção da cultura. Os estudos de Ogbonna & Harris (2000) e Tsui, Wang, Xin e Wu (2006a), focaram o comportamento dos líderes ao compartilhar e transmitir a cultura. Destaca-se também estudos sobre Valores e Práticas Organizacionais segundo Hofstede (1998), as práticas configuram-se através dos valores dos fundadores, ou na figura de diretores e presidentes da organização, porém nem todos os membros compartilham, no entanto eles devem adotar práticas se quiserem fazer parte da empresa. Desse modo os valores dos líderes moldam a cultura, por meio de práticas diárias da organização, transmitidas aos empregados por mecanismos de socialização, razão pela qual as percepções compartilhadas de tais práticas constituem a essência da cultura.

As práticas podem ser consideradas como as duas primeiras camadas descritas por Schein (1985), representando fenômenos que podem ser vistos e mensurados pela organização e por fenômenos que se encontram nos comportamentos ou posturas desejados e considerados

corretos. Em uma dessas camadas estão as metas e estratégias, que são normalmente utilizadas como justificativa de comportamentos condizentes e postura dos empregados para a formação da cultura.

O presente artigo tem sua relevância pautada nas contribuições teóricas que os autores abordados trazem para realização de diferentes estudos na área da cultura. A Cultura Organizacional, por ser tão complexa, há espaço para inúmeros estudos teóricos e empíricos utilizando-se de métodos e modelos condizentes com a realidade estudada.

Por tanto em termos acadêmicos, espera-se que este ensaio contribua para consolidação teórica dos componentes sobre cultura organizacional levando em consideração os valores e práticas organizacionais.

REFERÊNCIAS

Anderson C, Spataro SE, Flynn FJ. (2008). Personality and organizational culture as determinants of influence. *J. Appl. Psychol.* 93:702–10.

Bajdo L, Dickson M. W. (2001). Perceptions of organizational culture and women's advancement in organizations: a cross-cultural examination. *Sex Roles* 45:399–414.

Bastos, A. V. B. ; Loiola, E.; Queiroz, N.; Silva, T. D. (2014). Conceito e perspectivas do estudo das organizações. In: José Carlos Zanelli; Jairo Eduardo Borges-Andrade; Antonio Virgílio Bittencourt Bastos. (Org.). *Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil*. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2014, v. , p. 72-107.

Baum, W. M. (1999). *Compreendendo o behaviorismo: Ciência, comportamento e cultura*. Porto Alegre: Artmed.

Berson Y, Oreg, S, Dvir T. (2008). CEO values, organizational culture and firm outcomes. *J. Organ. Behav.* 29:615–33.

Bezrukova K, Thatcher SMB, Jehn KA, Spell CS. (2012). The effects of alignments: examining group faultlines, organizational cultures, and performance. *J. Appl. Psychol.* 97:77–92.

Brodbeck FC, Hanges PJ, Dickson M, Gupta V, Dorfman P. (2004). Societal culture and industrial sector influences on organizational culture. See House et al. 2004, pp. 654–68.

Cameron, K. S.; Quinn, R. E. (1999). *Diagnosing and changing organizational culture: reading*. [S.l.]: Addison-Wesley.

Chan LLM, Shaffer MA, Snape E. (2004). In search of sustained competitive advantage: the impact of organizational culture, competitive strategy and human resource management practices on firm performance. *Int. J. Hum. Resour. Manag.* 15:17–35.

Chao, G. T. (2000). Multilevel issues and culture: an integrative view. In: Klein, K. J.;Kozlowski, S.W. (Ed.). *Multilevel theory, research and methods in organizations*. San Francisco: Jossey Bass, 2000. p. 308-348.

Coelho Jr, F. A.; Borges-Andrade, J. E. (2004). Percepção de cultura organizacional: uma análise empírica da produção científica brasileira. *Psico-USF*, v. 9, n. 2, p. 191-199.

Colombelli, R. L. (2009). Avaliação dos valores e práticas que caracterizam a cultura organizacional da secretaria judiciária do superior tribunal de justiça (STJ). Monografia (Especialização em Gestão Judiciária) – Universidade de Brasília. Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação. Brasília.

Cooke, R. A., & Lafferty, J. C. (1989). *Organizational Culture Inventory*. Plymouth: Human Synergistics.

Cotta, C. M. (2010). Confiança e cultura organizacional: um estudo de caso em uma rede de varejo. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo. Faculdades Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, RS.

Durhan, E. (1988). Cultura e ideologia. *Revista de Ciências Sociais*, v. 27, n. 1, p. 87.

Erdogan B, Liden R.C, Kraimer M.L. (2006). Justice and leader-member exchange: the moderating role of organizational culture. *Pers. Psychol.* 49:395–406.

Ferreira, M. C.; Assmar, E. M. L. (2011). Perspectivas epistemológicas, teóricas e metodológicas no estudo da cultura organizacional. *Revista Educação&Tecnologia*, n. 4.

Ferreira, M.C; Assmar, E.M.L. (2008). Cultura organizacional. IN: SIQUEIRA, M. etal. *Medidas do comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico de gestão*. Porto Alegre: Artmed.

Ferreira, M.C., Assmar, E. M. L., Estol, K. M. F., Helena. M. C.C., & Cisne, M. C. F. (2002). Desenvolvimento de um instrumento brasileiro para avaliação da cultura organizacional. *Estudos de Psicologia*, 7,271-280.

Fey C.F., Denison D.R. (2003). Organizational culture and effectiveness: Can American theory be applied in Russia? *Organ. Sci.* 14:686–706.

Fleury, M. T. L. (1987). Estórias, mitos, heróis: cultura organizacional e relações do trabalho. *Rev. Adm. Emp. Rio de Janeiro*, v.27, n.4, p.7-18, out./dez.

Fleury, M. T. L. O simbólico nas relações de trabalho. In: Fleury, M. T. L.; Fischer, R. M. (Org.). *Cultura e poder nas organizações*. São Paulo: Atlas.

Fleury, M. T. L.; Ficher, R. M. (1996). *Cultura e poder nas organizações*. 2.ed. São Paulo: Atlas.

Freitas, A. B. (1997). Traços brasileiros para uma análise organizacional. In: Motta, F. C. P. (Org.). *Cultura organizacional e cultura brasileira*. São Paulo: Atlas.

Freitas, M. E. (2007). *Cultura organizacional: evolução e crítica*: São Paulo: Thomson Learning.

Gelfand M.J, Erez M, Aycan Z. (2007). Cross-cultural organizational behavior. *Annu. Rev. Psychol.* 58:479–514.

Ghoshal, S. e Tanure, B. (2004). *Estratégia e Gestão Empresarial*. Rio de Janeiro, ElsevierEditora Ltda.

Glisson C, Green P. (2006). The effects of organizational culture and climate on the access to mental health care in child welfare and juvenile justice systems. *Adm. Policy Ment. Health Ment. Health Serv. Res.* 33:433–48.

Glisson C, Schoenwald S.K, Kelleher K, Landsverk J, Hoagwood K.E. (2008). Therapist turnover and new program sustainability in mental health clinics as a function of organizational culture, climate, and service structure. *Adm. Policy Ment. Health Ment. Health Serv. Res.* 35:124–33.

Goffee, R.; Jones, G. (1998). *The character of a corporation: how your company's culture can make or brake your bussiness*. Londres: HarperCollins-Hammersmith.

Gregory B.T, Harris S.G, Armenakis A.A, Shook C.L. (2009). Organizational culture and effectiveness: a study of values, attitudes, and organizational outcomes. *J. Bus. Res.* 62:673–79.

Harrison, J. R.; Carrol, G. R. (1991). Keeping the faith: a model of cultural transmission in formal organiza- tions. *Administrative Science Quarterly*, v. 36, n. 4, p. 552-582.

Hartnell C.A, Ou AY, Kinicki A. (2011). Organizational culture and organizational effectiveness: a meta-analytic investigation of the competing values framework's theoretical suppositions. *J.Appl. Psychol.* 96:677–94.

Hofstede G. (1980). *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*. Beverly Hills, CA: Sage.

Hofstede, G. (2001). *Culture consequences: comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations*. Beverly Hills, CA: Sage.

Hofstede, G. Neuijen, B. Ohayv, D. D. e Sanders, G. (1990). Measuring organizational cultures: a qualitative and quantitative study across twenty cases. *Administrative Science Quaterly*, v.35, n.2, p.286-316.

Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D. D., & Sanders, G. (1990). Measuring organizational cultures: A qualitative and quantitative study across twenty cases. *Administrative Science Quarterly*, 35(2), 286-316.

House R.J, Hanges P.J, Javidan M, Dorfman P.W, Gupta V. (2004). *Culture, Leadership and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Keessing, R. (1974). Theories of culture. *Annual Review of Antropology*, v. 3.

Kotrba L.M, Gillespie MA, Schmidt AM, Smerek R.E, Ritchie S.A, Denison D.R. (2012). Do consistent corporate cultures have better business performance? Exploring the interaction effects. *Hum. Relat.* 65: 241–62.

Kozlowski, A. C. de S. (2009). *Estudo comparativo da cultura organizacional entre a área de vendas e as áreas de suporte de uma empresa de grande porte*. 73f. Monografia (Graduação em Administração) - Universidade de Brasília. Departamento de Administração. Brasília.

Kramer R.M. (1999). Trust and distrust in organizations: emerging perspectives, enduring questions. *Annu. Rev. Psychol.* 50:569–98.

Kroeber, A. (1949). O superorgânico. In: DONALD, P. (Org.). *Estudos de organização social*. São Paulo: Livraria Martins.

Lamond D. (2003). The value of Quinn's competing values model in an Australian context. *J. Manag. Psychol.* 18:46–59.

Martin J. (2002). *Organizational Culture: Mapping the Terrain*. Thousand Oaks, CA: Sage

Martinez, P. M. (2009). Cultura organizacional: algunas reflexiones a la luz de los nuevos retos. *Revista Venezolana de Gerencia*, v. 14, n. 46, p. 183-194.

Mcshane, S.; Olekalns, M.; Travaglione, T. (2010). *Organisational Behaviour on the Pacific Rim*. North Ryde: McGraw-Hill.

Motta, F. C. P.; Caldas, M. (1997). *Cultura organizacional e cultura brasileira*. São Paulo: Atlas. p. 79-89.

Negreiros, D. P. (2011). A cultura organizacional identificada através dos valores e práticas organizacionais. Dissertação de Mestrado. Universidade Potiguar. Natal.

O'Reilly C, Chatman J, Caldwell D. (1991). People and organizational culture: a profile comparison approach to assessing person-organization fit. *Acad. Manag. J.* 34:487–516.

Ogbonna E, Harris LC. (2000). Leadership style, organizational culture and performance: empirical evidence from UK companies. *Int. J. Hum. Resour. Manag.* 11:766–88.

Oliveira, M. A. (2009). A face oculta da empresa: como decifrar a cultura corporativa. Rio de Janeiro: SENAC Rio.

Ostroff C, Judge TA, eds. (2007). *Perspectives on Organizational Fit*. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Prado, M. C. A. (2005). Jeitinho e Cultura Organizacional Brasileira – ultrapassando a abordagem de integração. GVPESQUISA;. Relatório de pesquisa n. 25.

Prates, M. A. S.; Barros, B. T. (1997). O estilo brasileiro de administrar: sumário de um modelo de ação cultural brasileiro com base na gestão empresarial. In: Motta, Fernando C. P.; Caldas, Miguel P. (orgs.). *Cultura organizacional e cultura brasileira*. São Paulo: Atlas, p. 55-69.

Sackmann SA. (2011). Culture and performance. See Ashkanasy et al. 2011, pp. 188–224.

Sagiv L, Schwartz SH, Arieli S. (2011). Personal values, national, culture, and organizations: insights applying the Schwartz value framework. See Ashkanasy et al. 2011, pp. 515–37.

Santos, J. V. e Gonçalves, G. (2010). A cultura organizacional: O impacto visível de uma dimensão invisível. *Psico*, v. 41, n. 3, pp. 393-398, jul./set.

Schein EH. (1992). *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass. 2nd ed.

Schein EH. (2010). *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass. 4th ed.

Schein, E. H. (1985). *Organizational culture and leadership*. São Francisco: Jossey-Bass.

Schein, E. H. (1992). *Organizational culture and leadership* (2ª ed.). San Francisco: JosseyBass.

Schein, E. H. (2009). *Cultura organizacional e liderança*. São Paulo: Atlas.

Schneider, B.;Ehrhart, M. G. and Macey, W. (2013). Organizational Climate and Culture. Annual Review of Psychology, Vol. 64, pp. 361-388.

Silva, N, Zanelli J. C e Tolfo S. R.(2014). Cultura Organizacional.In: José Carlos Zanelli; Jairo Eduardo Borges-Andrade; Antonio Virgílio Bittencourt Bastos. (Org.). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2ed.Porto Alegre: Artmed, v. , p. 488-522.

Silva, N. &Zanelli, J. C. (2014). Cultura organizacional. In: J. E. Borges- Andrade & J. C.

Zanelli (orgs.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. (pp. 407-442). Porto Alegre: Artmed.

Siqueira, M. M. M. (2008). Medidas com comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre: Artmed.

Souza, G. C. (2006). Cultura Organizacional como Elemento de Controle: uma Perspectiva Antropológica. 30º Encontro da ANPAD. ENANPAD 2006. Salvador BA, Brasil.

Tanure, B. (2005). Gestão à Brasileira . 2a ed., São Paulo, Atlas.

Trice HM, Beyer JM. (1993). The Cultures of Work Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Wilderom CPM, Glunk U, Mazlowski R. (2000). Organizational culture as a predictor of organizational performance. See Ashkanasy et al. 2000b, pp. 193–209.

Zanelli, J. C. (Org.); Borges-Andrade, J. E. (Org.); Bastos, A. V. B. (Org.). (2014). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 605p.

Os Autores

Camilla Carneiro Silva Queija – Professora do CESUC – Catalão – Goiás. Mestre em Gestão Organizacional pela Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão. Endereço: Av. Dr. Lamartine Pinto Avelar, 1.120, Setor Universitário, CEP: 75.704-020 – CATALÃO – GO

André Vasconcelos da Silva – Professor Adjunto da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão. Doutor em Ciências do Comportamento pela Universidade de Brasília. Endereço: Av. Dr. Lamartine Pinto Avelar, 1.120, Setor Universitário, CEP: 75.704-020 – CATALÃO – GO.E-mail: andre.silva.ufg@gmail.com

Marizangela Gomes de Moraes – Professora da Universidade Federal de Goiás – regional Catalão. Mestre em Administração pela Unisinos – RS, Doutoranda em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Email: marizangelaprof@hotmail.com